

SHOIR YURAGIDEK INTIZOR BOG‘LAR

Mohichehra Rustamova

Email: mohichehrarustamova7771@gmail.com

Tel: 972037810

Annotatsiya. *Shoir Xorazm diyorinining Bog‘ot bog‘lariga alohida qiziqish, o‘zgacha mehr bilan qaragan. “Sen, jonim, mana shu bog‘larnikisan” deb nomlanuvchi turkum she‘rlarini o‘qir ekansiz, shoirning mahoratiga yana bir bor tan berasiz. Betakror tashbehlar, qiyoslar ila mo‘jizalarni qalam sehri bilan sehrlaydi. Ajib go‘zallikni she‘rga, kitobxon xayoliga chizadi.*

Annotation. *The poet took a special interest in the gardens of Bagat in Khorezm. As you read a series of poems entitled "You, my dear, belong to these gardens," you once again acknowledge the poet's mastery. Unique metaphors and comparisons enchant miracles with the magic of the pen. He draws wonderful beauty in poetry and in the imagination of the reader.*

Аннотация. *Особый интерес поэт проявлял к садам Багата в Хорезме. Читая цикл стихов под названием «Ты, моя дорогая, принадлежишь этим садам», ты еще раз признаешь мастерство поэта. Уникальные метафоры и сравнения очаровывают чудесами волшебства пера. Он рисует чудесную красоту в поэзии и в воображении читателя.*

Kalit so‘zlar: *Obraz, obyektiv borliq, ijodkor, individual yondashuv, serhosil bog‘lar, poetik sarhad.*

Keywords: *Image, objective being, creativity, individual approach, fertile gardens, poetic frontier.*

Ключевые слова: *Образ, предметное бытие, творчество, индивидуальный подход, плодородные сады, поэтический рубеж.*

Nafas olgan tirik jon borki, tabiat hayotimizning ajralmas qismidir. Inson havodan

erkin nafas olish uchun, siqilganda ruhi yengillashishi uchun yashil vodiylarga, daraxtlar ko'p joylarga oshiqadi. Bog'lar nafaqat toza kislorod, balki hayot falsafasini anglashga yordam beradi. Har bir bog' bu - hayotning kichik modeli kabi undagi daraxtlar insonlarga qiyoslanar ekan, tabiatdagi daraxtlar, o'simliklar harakatlari insondagi qaysidir hislatning ko'rinishini ifodalaydi. Shoir Xorazm diyorinining Bog'ot bog'lariga alohida qiziqish, o'zgacha mehr bilan qaragan. "Sen, jonim, mana shu bog'larnikisan" deb nomlanuvchi turkum she'rlarini o'qir ekansiz, shoirning mahoratiga yana bir bor tan berasiz. Betakror tashbehlar, qiyoslar ila mo'jizalarni qalam sehri bilan sehrlaydi. Ajib go'zallikni she'rga, kitobxon xayoliga chizadi. Matnazar Abdulhakim og'ringan ruhiga malham izlab bog'larni kezar ekan, chanoqda paxtalar chaqnab ko'zga tashlanadi, sog'inganini bilgan toklar esa uni ko'rib ko'z yosh to'ka boshlaganini aytadi.

Ko'rgan ko'zlar chaqnaydigan bu ajib holatni shoir paxtalarining chanoqlar kulgusi ekanligini, uzumlar bo'lsa tokning ko'z yoshlari deya izohlab, uning yuragi mana shu holatdan o'z baxtiga ulgi olganligini aytadi. So'zlarini davom qildirarkan, bog'larda toklarning yig'lagani, yoxud chanoqning kulgani bejiz emasligini, ularning g'ashlik va darddan ozod ekanligini, insonlarning shodliklari-yu g'amginliklari besamar bo'lishini uzum va paxta obrazlarini kiritish orqali isbotlaydi.

Shoir Urganchda ham Bog'otdagi kabi serhosil bog'lari bo'lishini, ular kabi sermeva xayollar surishni, mabodo, bog'larning ko'ngli boshqa manzilni istab, shoir bag'rini tark etsa, Bog'otni huvillatib bo'lsa ham unga ergashishini aytadi. Shoir safar chog'ida yer yuzida bor hasrat, iltijo, ohlarni qoldirmasdan, bog'ot bog'lariga oshiq bo'lgan boshqa bog'larni ham ergashtirib olib kelishini obrazli izohlaydi.

Safar chog'i yerda qoldirmas edim

Iltijo, hasratlar, ohlarni.

Yetaklab qaytardim Bog'otga

Senga maftun bo'lgan bog'larni.¹

Obraz juda keng tushuncha. U olam-obyektiv borliq va ijodkor-subyektiv borliqning o'zaro "to'qnashuvi"dan paydo bo'ladi. Obrazilarda har bir ijodkorning individual yondashuvi aks etadi.² Matnazar Abdulhakim she'riyati o'zining salmog'i va mazmundorligi, obraz yaratish mahorati, uslubiy xususiyatlari, mavzular ko'lamining kengligi bilan o'ziga xoslikni kasb etadi. Shoir Matnazar Abdulhakim ijodi falsafiy teranlikka, betakror tashbehlariga va hikmatga yo'g'rilganligi bilan boshqa ijodkorlardan ajralib turadi.

Sen faqat mening yuragimdagi
Umrbod qolguvchi dog'larnikisan.
Sen, jonim, mana shu elning umidi,
Sen, jonim, mana shu bog'larnikisan.

Lirik qahramon yoriga shu elning umidi ekanligi, yuragida umrbod qoladigan dog'larnikisan va shu "bog'larnikisan" deya o'z makonidan ketolmaydigan, faqat shu Bog'ot tuproqlarida gullab yashnaydigan baxtimsan deya ta'rif beradi. Bu bog'lar haqida aytar ekan shoir, ularning obrazini yetti iqlimga ovozasi ketgan, ammo lirik qahramon izlab borsa, shavqatsizlarcha darvozasini yopgan holatida tasvirlaydi. Biroq qahramonimiz ularga yolvorib bosh urmaydi, balki yorini o'z yuragiga yashirib, umid bog'larini gullatib, ularni so'lishdan himoyalab, ayriliqzada bo'lib ketadi.

Faqatgina-ketdim ayriliqzada,
So'ldirmay umidim bog'ini,
Yashash uchun seni menga bermagan
Bog'ot bog'larini sog'inib.

Shoir she'riyatining yana bir xususiyati shundaki, uning barcha mavzulardagi

¹ Matnazar Abdulhakim "Javzo tashrifi" "Sharq" nashriyot matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bosh tahririyati. Toshkent 2008 29-bet.

² Adabiyot nazariyasi. T.1. – Toshkent: "Fan", 1978.

she'rlarida inson ma'naviy olami va ijtimoiy-estetik muammolar tasvirida fikr va ruhiy kechinmalar silsilasining rangin badiiy bo'yoqdorligidagi betakrordir. Aslida shoir uchun hamma mavzu an'anaviy, unga yondashuv esa yangicha va o'ziga xos. Bu o'ziga xoslik odam va olamni she'riyatning sirli ko'zi bilan ko'rish, hayotning boshqalarga pinhon bo'lgan nuqtalarini topish va salmoqdor poetik ma'no bilan jilolantirishda namoyon bo'ladi.

Quyidagi misralarda shoir yam-yashil bog'larni sarrin saltanatga, ijodkor mehri lovullab turgan mavoga o'xshatadi va jazirama issiqdan sarosimaga tushmaslikka, lahza ham tinmaslikka chaqirib shunday deydi:

Sen nogahon so'lsang, bog'lar holi tang,

Qovjiraydi tole qarorgohlari.

Baxtinga bor bo'lsin mangu volidang –

Bog'otning barq urgan bog'lari.³

Bog'larning onasi deya Bog'ot bog'lari aytilmoqda. Bu yerdan ma'lum bo'ladiki, boshqa bog'larnikiga qaraganda bu hududning bog'lari ko'p va ular boshqalaridan shirin va serhosil ekan. Lirik qahramon, mana shu bog'larga kirishda azaldan xazonlardan lashkarlar unga qarshi anduhlar bilan chiqishini aytadi. O'ziga o'zi hamrohlik qilib, yog'ib yog'mas, tarqalib tarqalmas bulutlar ostida sokinlikdan dimiqqan borlig'ining shahd va g'ulu tilayotganini his qiladi.

Bog'lar mehribondir, bog'lar rahmdil,

Bog'lar yuragimni tergashmas.

Bog'lar bilar. Bog'lar nozikfahmdir.

Bog'lar menga sira ergashmas.

Lirik qahramon yorining xayoli bilan yolg'iz, gullar ta'qibidan ozorlanib yo'lga chiqadi. Qahramon xayol surar ekan, bog'larning raqibi mana shu lirik qahramonni o'ziga tortayotgan xayollardir.

Matnazar Abdulhakim she'riyati an'anaviy tasvir uslubidan farq qiluvchi yangicha obrazlar, kutilmagan ramziy ifodalar, qochirimlar, tazod va eng

³ Matnazar Abdulhakim "Javzo tashrifi" "Sharq" nashriyot matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bosh tahririyati. Toshkent 2008 31-bet.

muhimi, betakror, serohang, serma'no ifodalar bilan kitobxonni o'ziga tortadi. Fikrning ixcham, lo`nda shaklda ifodalanishi, zamonamiz va zamondoshlarimiz ruhiy olamining yangi jihatlarini ko'rsatib berish – insonning bezovta ruhini, dardlarini tasvirlash borasida yaratgan obrazlari yangi poetik sarhadlarni kashf etganligidan dalolatdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Matnazar Abdulhakim “Javzo tashrifi” “Sharq” nashriyot matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bosh tahririyati. Toshkent 2008
2. Adabiyot nazariyasi. T.1. – Toshkent: “Fan”, 1978.
3. Matnazar Abdulhakim “Fasllar qo‘shig‘I” Adabiyot va san‘at nashriyoti. Toshkent 1986.